

CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL I.P.N.

DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGIA Y BIOQUIMICA

DR. JORGE E. IBARRA LAB. DE BIOINSECTICIDAS
KM. 9.6 DEL LIBRAMIENTO NORTE CARRETERA IRAPUATO-LEON
APARTADO POSTAL 629 TEL.: +52-462-623-9643
36500 IRAPUATO, GTO., MEXICO FAX.: +52-462-624-5996
JIBARRA@IRA.CINVESTAV.MX

Irapuato, Gto. Octubre 16, 2017

DR. JORGE EUÁN ÁVILA

Coordinador Académico

Departamento de Recursos del Mar

Unidad Mérida del Cinvestav

Mérida, Yuc.

PRESENTE

A través de este conducto hago de su conocimiento que he aceptado a Mariana Beatriz Ávila López, estudiante del programa de doctorado de ese Departamento, para que realice una estancia de dos meses en esta Unidad Irapuato, con el objeto de tomar el curso de Patología de Insectos que ofreceré del 15 de enero al 15 de marzo del próximo año. El comité de asesores de la estudiante Ávila López recomendó en su última reunión que tomara este curso para sustentar, con los conceptos básicos del tema, su tema de tesis.

Sin otro asunto por el momento, quedo a sus órdenes para aclarar cualquier duda que surja el respecto y aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DR. JORGE E. IBARRA
Laboratorio de Bioinsecticidas